

**EVALUASI PERFORMA BERBAGAI PROTOKOL APLIKASI
PADA *LOCATION BASED SERVICE* (LBS) TERHADAP
PENGUNAAN BATERAI DAN *MOBILE DATA* PADA
*SMARTPHONE***

LAPORAN

Oleh

**HENDRA PERMANA
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO**

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2018

ABSTRAK

EVALUASI PERFORMA BERBAGAI PROTOKOL APLIKASI PADA *LOCATION BASED SERVICE (LBS)* TERHADAP PENGUNAAN BATERAI DAN *MOBILE DATA* PADA *SMARTPHONE*

Oleh

HENDRA PERMANA
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO

Layanan berbasis lokasi (*Location Based Services/LBS*) adalah salah satu komponen penting pada layanan on-demand berbasis aplikasi pada *smartphone* yang membutuhkan ketersediaan dan kepastian lokasi dalam proses layanannya. Dalam aplikasi LBS yang membutuhkan ketersediaan lokasi *near realtime* maupun *real time*, data geolokasi dikirimkan secara berkala kemudian diteruskan kembali ke perangkat telepon seluler penerima sebagai salah satu siklus layanan. Masalah yang timbul adalah konsumsi sumber daya pada perangkat *smartphone*, khususnya sumber daya baterai dan penggunaan mobile data atau kuota internet pada perangkat telepon seluler menjadi tinggi. Pemilihan protokol yang tepat berdasarkan jenis layanan aplikasi dapat menjadi salah satu bentuk optimasi dalam rangka mengurangi beban konsumsi daya dan kebutuhan mobile data pada perangkat telepon seluler. Protokol terpilih yang diuji yaitu HTTP, WebSocket, AMQP dan gRPC. Setiap protokol yang diuji dirancang dan dibuat aplikasi klien dan server supaya dapat dilakukan pengujian. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa protokol HTTP cocok digunakan sebagai protokol pengiriman data geolokasi jika dalam pembuatan aplikasi LBS penggunaan baterai menjadi fokus utama dan tidak terikat pada besar atau kecilnya penggunaan mobile data. Sebaliknya, jika kebutuhan mobile data menjadi fokus utama dan dengan menghiraukan konsumsi sumber daya baterai, maka protokol gRPC cocok untuk digunakan karena menggunakan paling sedikit mobile data. Dalam hal penggunaan baterai, protokol WebSocket cocok digunakan sebagai protokol pada penerimaan data geolokasi jika aplikasi yang dibuat mengharuskan aplikasi menggunakan sumber daya baterai seminimal mungkin. Namun jika aplikasi yang dibuat berfokus pada penggunaan mobile data yang sangat kecil, maka protokol gRPC sangat cocok digunakan sebagai protokol untuk penerimaan data geolokasi.

Kata kunci: *Location Based Service*, Evaluasi performa protokol, HTTP, WebSocket, AMQP, gRPC.

ABSTRACT

Protocols Performance Evaluation of Location Based Service (LBS) Application to smartphone's battery and mobile data usage

By

**HENDRA PERMANA
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO**

Location Based Services (LBS) is one of the important components of on-demand-based mobile phone that requires location certainty as a service process. This service uses the global positioning service (GPS) on mobile phone to determinate location. In LBS application that requiring the availability of near realtime and real time locations, geolocation data is sent periodically and then transmitted back to the recipient's mobile device as one of the service cycles. The problems that arise is the high power consumption and mobile data consumption in mobile phone devices. Choosing the right protocol can be one form of optimization in order to reduce the burden of power consumption and mobile data consumption on mobile phone devices when using the app-based LBS service. Selected protocols tested were HTTP, WebSocket, AMQP and gRPC. Each tested protocol is designed and created client and server applications for testing. From the test results can be seen that the HTTP protocol is suitable to be used as a protocol delivery of geolocation data if in the development of LBS applications battery use becomes the main focus and not tied to the large or small use of mobile data. Conversely, if the mobile data requirement becomes the main focus and taking into account the consumption of battery resources, the gRPC protocol is suitable for use because it uses the least amount of mobile data. In the case of battery usage, the WebSocket protocol is ideally suited to be used as a protocol at receiving geolocation data if the created application requires that the app use the minimum battery power. However, if the application is focused on the use of very small mobile data, the gRPC protocol is well suited to be used as a protocol for receiving geolocation data.

Keywords: Location Based Service, Performance Evaluation of Protocols, HTTP, WebSocket, AMQP, gRPC.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian ini dengan dibuatnya buku tesis. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, dukungan serta banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan baik di dalam maupun di luar hal pengerjaan tesis ini.
2. Keluarga tercinta, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dukungan, dan doa yang tiada henti-hentinya diberikan pada penulis hingga saat ini.
3. Teman-teman Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) terima kasih atas dukungan, doa, dan telah memberikan pelajaran berharga.
4. Rekan-rekan mahasiswa Magister Elektro ITB, akademisi, dan karyawan ITB yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penulis.
5. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Metode penelitian	5
1.6 Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 LBS (<i>Location Based Service</i>)	6
2.2 Protokol pada Lapisan Aplikasi	7
2.3 HTTP	8
2.4 Websocket	9
2.5 AMQP (<i>Advanced Message Queueing Protocol</i>)	10
2.6 gRPC	12
BAB III SPESIFIKASI DAN PERANCANGAN SISTEM	14
3.1 Alur pengujian.....	14

3.2 Perancangan lingkungan pengujian	14
3.2.1 Spesifikasi perangkat pengujian	16
3.2.2 Perancangan lingkungan pengujian HTTP	17
3.2.3 Perancangan lingkungan pengujian WebSocket.....	18
3.2.4 Perancangan lingkungan pengujian AMQP.....	19
3.2.5 Perancangan lingkungan pengujian gRPC.....	20
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISIS.....	23
4.1 Implementasi sistem pengujian	23
4.1.1 Implementasi aplikasi klien	23
4.1.2 Implementasi aplikasi <i>server</i>	27
4.2 Implementasi alat pengujian.....	30
4.3 Analisis hasil pengujian.....	31
4.3.1 HTTP	31
4.3.2 WebSocket	32
4.3.3 AMQP.....	33
4.3.4 gRPC.....	35
4.4 Perbandingan hasil pengujian.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Lapisan aplikasi pada model TCP/IP dan OSI</i>	8
Gambar 2.2 <i>Proses request-response pada HTTP</i>	9
Gambar 2.3 <i>Cara kerja WebSocket</i>	10
Gambar 2.4 <i>Arsitektur AMQP</i>	11
Gambar 2.5 <i>Arsitektur gRPC</i>	12
Gambar 3.1 <i>Alur pengujian</i>	14
Gambar 3.2 <i>Flowchart pengiriman data geolokasi</i>	15
Gambar 3.3 <i>Flowchart penerimaan data geolokasi</i>	16
Gambar 3.4 <i>Arsitektur pengujian HTTP</i>	18
Gambar 3.5 <i>Arsitektur pengujian WebSocoket</i>	19
Gambar 3.6 <i>Arsitektur pengujian AMQP</i>	20
Gambar 3.7 <i>Arsitektur pengujian gRPC</i>	21
Gambar 4.1 <i>Halaman menu utama</i>	24
Gambar 4.2 <i>Mengaktifkan Mockup Location</i>	25
Gambar 4.3 <i>Halaman pengirman lokasi</i>	26
Gambar 4.4 <i>Halaman penerimaan data lokasi</i>	27
Gambar 4.5 <i>Tampilan status aplikasi server</i>	28
Gambar 4.6 <i>Tampilan konsol HTTP server</i>	28
Gambar 4.7 <i>Tampilan konsol AMQP service</i>	29
Gambar 4.8 <i>Tampilan konsol WebSocket server</i>	29
Gambar 4.9 <i>Tampilan konsol gRPC serrver</i>	30
Gambar 4.10 <i>Tampilan Battery Historian</i>	31
Gambar 4.11 <i>konsumsi baterai pada saat pengiriman data</i>	37
Gambar 4.12 <i>konsumsi baterai pada saat pengiriman data</i>	37
Gambar 4.13 <i>konsumsi mobile data pada saat pengiriman data</i>	38
Gambar 4.14 <i>konsumsi mobile pada saat penerimaan data</i>	38
Gambar 4.15 <i>jumlah data pada saat pengiriman data</i>	39
Gambar 4.16 <i>Jumlah data pada saat penerimaan data</i>	39

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol HTTP	32
Tabel 4.2 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol HTTP	32
Tabel 4.3 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol WebSocket	33
Tabel 4.4 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol WebSocket.....	33
Tabel 4.5 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol AMQP	34
Tabel 4.6 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol AMQP	35
Tabel 4.7 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol gRPC	36
Tabel 4.8 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol gRPC	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktifitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan perkembangannya yang begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas. Selain dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan, dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi juga dapat menyederhanakan beberapa proses dalam suatu kegiatan menjadi lebih sederhana dan singkat sehingga dapat meningkatkan kuantitas produktifitas. Teknologi dapat mewujudkan apa yang sebelumnya orang pikirkan tidak mungkin menjadi mungkin. Lebih jauh lagi, Teknologi Informasi dan Komunikasi memungkinkan proses transformasi dari kegiatan yang sudah lumrah dilakukan masyarakat pada umumnya menjadi suatu bentuk baru yang sama sekali berbeda dan tidak terbayangkan sebelumnya. Misalnya proses jual beli daring atau adanya platform toko daring. Bagi pembeli dapat memudahkan proses jual beli karena tidak harus lagi datang atau bertemu di tempat tertentu dengan keterjaminan barang sampai di tempat pembeli. Sedangkan bagi pedagang, tidak harus memikirkan bagaimana susahnya mendirikan toko atau khawatir modal yang dikeluarkan harus besar untuk memulai berjualan. Contoh lainnya adalah layanan berbasis aplikasi pada perangkat telepon seluler yang menyediakan layanan atas permintaan (*on-demand*), seperti layanan transportasi *on demand* yang sedang populer di Indonesia saat ini. Tidak hanya dibidang transportasi, layanan atas permintaan berbasis aplikasi kini telah merambah ke jenis yang lain seperti kirim paket, pesan makanan, jasa belanja, jasa kebersihan, hingga layanan perawatan diri. Layanan atas permintaan ini sangat populer karena fleksibilitas yang ditawarkan. Siapa saja dapat melakukan pemesanan layanan kapan saja dan dimana saja, juga dapat membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus pergi ke luar, baik dari rumah ataupun kantor dengan biaya yang efisien dan pasti.

Layanan berbasis lokasi (*Location Based Services/LBS*) adalah salah satu komponen penting pada layanan *on demand* berbasis aplikasi *smartphone* yang membutuhkan ketersediaan dan kepastian lokasi dalam proses layanannya. Layanan ini menggunakan teknologi *global positioning service* (GPS) pada *smartphone* dalam penentuan lokasinya. Secara umum karakteristik penggunaan LBS dapat dikategorikan menjadi dua kategori berdasarkan kegunaannya dalam layanan *on demand* berbasis aplikasi yaitu statis dan dinamis. Contoh penggunaan LBS pada layanan statis adalah layanan pencarian hotel terdekat dengan pemesan. Sedangkan contoh dinamis misalnya pada layanan berbasis aplikasi pemesanan taksi daring ketika pemesan ingin mengetahui secara hampir nyata (*near real time*) lokasi dimana taksi yang ia pesan saat ini. LBS dengan kebutuhan lokasi yang dinamis tidak hanya digunakan dalam layanan *on demand* berbasis aplikasi telepon seluler, dalam penerapannya dapat digunakan juga untuk aplikasi telepon seluler berbasis lokasi seperti berbagi lokasi mendekati nyata (*near real time*) antara anggota keluarga atau sesama komunitas tertentu.

Kualitas suatu layanan ditentukan oleh kinerja komponen yang bekerja pada layanan tersebut. Pada layanan aplikasi berbasis telepon seluler yang membutuhkan lokasi mendekati nyata (*near realtime*) atau bahkan dalam waktu yang nyata (*real time*). *Smartphone* menjadi salah satu komponen terpenting didalamnya. Kecepatan dan ketepatan data dalam pengiriman dan penerimaan merupakan hal pokok yang harus diperhatikan. Hal lainnya adalah performa dari perangkat yang dipakai. Pada praktisnya dalam satu siklus layanan, perangkat *smartphone* mengirimkan data geolokasi menggunakan sensor GPS ke peladen (*server*) dalam periodik tertentu kemudian oleh peladen diolah sedemikian rupa dan diteruskan kepada perangkat telepon seluler penerima layanan. Sehingga dalam siklus tersebut setidaknya terdapat dua perangkat telepon seluler yang secara periodik mengirim dan menerima data geolokasi. Hal tersebut membutuhkan sistem dengan performa yang baik untuk menjamin kualitas pengiriman dan penerimaan data geolokasi tersebut, dari sisi perangkat telepon seluler tidak membuat perangkat menjadi abnormal dari keadaan biasanya seperti penggunaan baterai menjadi cepat habis atau penggunaan *mobile data* atau kuota internet yang semakin tinggi karena *smartphone* mengirim data geolokasi

secara terus menerus ke *server* dan perangkat *smartphone* lain menerimanya dalam waktu yang hampir berdekatan.

Penggunaan daya baterai dan penggunaan *mobile data* pada *smartphone* adalah isu penting yang harus dilihat oleh penyedia layanan aplikasi berbasis LBS. Proses transmisi data lokasi secara *realtime* menghasilkan implikasi yang besar dalam hal konsumsi energi dan penggunaan internet pada *smartphone*. Sensor GPS yang selalu ditransmisikan akan cenderung menguras baterai telepon seluler dengan sangat cepat dan dengan menggunakan banyak *mobile data*. Oleh karena itu, beberapa cara dapat dibuat agar aplikasi lebih hemat energi dengan tidak mengurangi kebutuhan dalam layanan pelacakan (*tracking*). Salah satu pertimbangan paling penting dari sudut pandang konsumsi energi adalah tentang pemilihan protokol komunikasi mana yang akan lebih memadai untuk melakukan transmisi data GPS secara kontinyu [1].

Maka pada penelitian ini akan dilakukan pengujian dan evaluasi dari protokol-protokol komunikasi antara *smartphone* dan *server* dengan membandingkan performa masing-masing protokol dan kaitannya dengan kebutuhan sumber daya baterai dan *mobile data* yang dibutuhkan perangkat telepon seluler dalam melakukan pengiriman dan penerimaan data. Sehingga dengan pengujian dan evaluasi yang dilakukan dapat menjadi rujukan dan identifikasi kekurangan dan kelebihan yang berguna untuk perancangan sistem aplikasi yang memerlukan data geolokasi secara near *real time* maupun *real time*.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dengan didasari latar belakang pada pembahasan sebelumnya adalah :

1. Merancang dan membangun sistem komunikasi antara *smartphone* dan *server* dengan menggunakan protokol-protokol yang akan diuji untuk menerima data geolokasi dari *smartphone* dan meneruskan data tersebut ke *smartphone* lainnya sebagai simulasi satu siklus layanan LBS.

2. Mengukur kinerja masing-masing protokol berdasarkan konsumsi sumber daya baterai serta kebutuhan *mobile data* atau kuota internet yang ada pada *smartphone* sehingga dapat diketahui protokol mana yang paling optimal baik secara penggunaan sumber daya baterai maupun penggunaan *mobile data* untuk dipakai pada layanan aplikasi seluler berbasis LBS dengan data geolokasi yang dinamis sehingga dapat menjadi rekomendasi dan rujukan bagi pengembangan aplikasi LBS yang akan datang.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem pengujian yang dapat menguji performa protokol-protokol yang akan diuji ?
2. Bagaimana hasil data pengujian dapat menjadi kesimpulan, protokol mana yang paling optimal berdasarkan konsumsi daya baterai dan penggunaan *mobile data* pada *Location Based Service* di *smartphone*?

1.4 Batasan Masalah

Masalah yang dibahas pada penelitian ini secara garis besar adalah untuk menemukan protokol yang optimal untuk diimplementasikan pada aplikasi seluler berbasis LBS dengan kebutuhan data geolokasi dalam waktu yang mendekati nyata (*near real time*) maupun dalam waktu nyata (*real time*). Pemilihan protokol yang akan diuji terbatas pada :

1. Penggunaan protokol-protokol yang telah dan lumrah diimplementasikan pada aplikasi telepon seluler berbasis LBS dan banyak digunakan sebagai komponen dalam *modern software architecture* [2]
2. Mempunyai sistem keamanan yang telah teruji, sehingga pada penelitian ini tidak mencakup pengujian berdasarkan keamanan protokol

Pada penelitian ini tidak dibahas bagaimana data geolokasi yang dikirimkan diolah pada *server*, tetapi berfokus pada pengujian *end-to-end* atau pada komunikasi

smartphone dengan *server* dan sebaliknya dengan simulasi pengujian satu siklus layanan penuh untuk masing-masing protokol.

1.5 Metode penelitian

1. Observasi
2. Studi literatur
3. Perancangan sistem
4. Implementasi sistem
5. Pengujian dan analisis sistem

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I Memberikan gambaran singkat tentang latar belakang dan motivasi dalam melakukan penelitian tentang pengujian protokol-protokol komunikasi yang digunakan pada aplikasi telepon seluler berbasis LBS.

BAB II Menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan aplikasi telepon seluler berbasis LBS dan protokol-protokol yang akan dilakukan pengujian.

BAB III Menguraikan spesifikasi dan perancangan sistem yang akan digunakan sebagai simulasi untuk melakukan pengujian protokol-protokol yang akan diuji.

BAB IV Implementasi masing-masing protokol pada sistem simulasi yang telah dibangun dan melakukan pengujian terhadap sistem simulasi yang telah dibuat dan melakukan analisis terhadap data pengujian

BAB V Menguraikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk kepentingan penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LBS (*Location Based Service*)

Location Based Service (LBS) adalah sebuah layanan yang digunakan untuk mengetahui posisi dari pengguna, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menyediakan jasa dan aplikasi yang personal [3]. Layanan berbasis lokasi adalah layanan yang memperhitungkan lokasi geografis suatu entitas. Istilah entitas berarti sebuah objek yang menghasilkan data lokasi, dapat berupa manusia maupun benda. Misalnya suatu truk yang berisi kebutuhan toko, benda mati yang harus di lacak karena untuk keperluan logistik [4].

Pada masa dimana LBS masih sesuatu yang langka, LBS hanya dimungkinkan oleh institusi maupun industri yang memang benar-benar membutuhkannya seperti jasa ekspedisi/kurir. Karena biayanya yang mahal dan hanya menggunakan GPS *receiver* sebagai instrumentasinya. Dengan berkembangnya teknologi GSM dan *smartphone*, maka pengembangan LBS menjadi semakin mudah dan murah, bahkan untuk individu sekalipun. Terbukti dengan banyaknya aplikasi *smartphone* berbasis LBS yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu.

Secara garis, LBS dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- *Pull service*, layanan hanya diberikan ketika ada permintaan dari pengguna.
- *Push Service*: layanan diberikan langsung oleh *service provider* tanpa menunggu permintaan dari pengguna.

Informasi lokasi itu sendiri belum menyediakan layanan yang baik, tetapi jika lokasi dapat digabungkan dengan konten yang lain untuk menciptakan LBS, maka akan banyak sekali kemungkinan terciptanya layanan yang sangat berguna. Informasi lokasi dapat digunakan dalam beberapa kategori :

1. Sebagai filter : ketika pengguna mencari layanan tertentu, biasanya akan memilih berdasarkan beberapa kriteria. Misalnya tipe layanan, jam buka dan lain

sebagainya. Posisi otomatis dapat menjadi alat pencarian intelijen yang efektif karena memungkinkan untuk menampilkan hasil yang hanya terdapat disekitar pengguna berada.

2. Sebagai penunjuk : Informasi lokasi dapat digunakan sebagai penunjuk pada layanan pelacak (*tracking services*). Contoh paling sederhana adalah menampilkan lokasi pelanggan sebagai sebuah titik dalam map.
3. Sebagai penanda dalam layanan tracking, memungkinkan untuk membuat berbagai macam notifikasi atau alarm ketika target menjauhi dari area yang sudah ditentukan. Contohnya seperti kendaraan yang semakin menjauhi rute yang telah ditentukan maka secara otomatis akan mendapatkan alarm atau notifikasi. Biasanya diterapkan di pusat kendali transportasi [5].

2.2 Protokol pada Lapisan Aplikasi

Lapisan aplikasi adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Baik model OSI maupun TCP/IP memiliki suatu lapisan aplikasi. Meskipun pada model OSI maupun TCP/IP memakai istilah yang sama pada lapisan paling atas dalam masing-masing model, namun pada jika melihat pada spesifikasinya memiliki arti yang berbeda walaupun secara fungsi memiliki peranan yang sama. Pada model TCP/IP lapisan aplikasi berisi protokol komunikasi dan metode antarmuka yang digunakan dalam komunikasi antar proses pada jaringan komputer *Internet Protocol* (IP). Meskipun lapisan aplikasi TCP/IP tidak menjelaskan aturan atau format data tertentu yang harus dipertimbangkan oleh aplikasi saat berkomunikasi, namun pada spesifikasi asli (dalam RFC 1123) merekomendasikan menggunakan prinsip ketahanan (*robustness*) dalam perancangan aplikasi [6]. Dalam model OSI, definisi lapisan aplikasi lebih sempit ruang lingkupnya. Model OSI mendefinisikan lapisan aplikasi sebagai antarmuka pengguna yang bertanggung jawab untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna.

Gambar 2.1 Lapisan aplikasi pada model TCP/IP dan OSI

2.3 HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia HTTP adalah komponen standar pada komunikasi untuk World Web Wide (WWW). Protokol HTTP termasuk protokol yang ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat digunakan berbagai macam tipe dokumen. HTTP adalah suatu protokol standar *request-response* antara klien dan peladen. Biasanya dipakai dalam komunikasi browser sebagai klien dan sebuah website sebagai peladen. Namun permintaan (*request*) HTTP tidak terbatas hanya pada *browser*, klien dapat menggunakan user agent tertentu untuk membuat sebuah permintaan. Klien membuat permintaan, kemudian peladen memeberikan respon berupa berkas HTML atau berkas berupa JSON.

HTTP request - response cycle

Gambar 2.2 Proses request-response pada HTTP

Secara umum, suatu klien HTTP membuat sebuah permintaan, bertujuan untuk membangkitkan koneksi TCP pada port tertentu. Peladen yang emndengarkan (listen) pada port tersebut menunggu klien mengirimkan pesan permintaan. Setelah menerima permintaan, peladen mengirimkan kode status kepada klien, misalnya "HTTP/1.1 200 OK", *resource* atau dokumen yang diminta, dan informasi terkait lainnya.

2.4 WebSocket

WebSocket adalah standar baru untuk komunikasi realtime pada Web dan aplikasi telepon seluler. Protokol WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dengan menjalankan kode yang tidak dikenali (*untrusted-code*) dalam lingkungan yang terkendali ke sebuah *host* jarak jauh yang telah setuju untuk berkomunikasi dengan kode tersebut. Model keamanan yang digunakan dalam WebSocket menggunakan model keamanan yang biasa digunakan pada web browser.

Protokol WebSocket bekerja dengan membuka koneksi *handshake* diikuti dengan penyusunan pesan standar yang berjalan diatas layer TCP [7]. WebSocket adalah protokol yang menyediakan saluran komunikasi *full-duplex* melalui koneksi TCP tunggal memungkinkan pertukaran data secara *real time*. WebSocket dirancang untuk diterapkan di *browser* web dan peladen web yang memerlukan komunikasi dua arah secara konstan, misalnya pada aplikasi permainan daring maupun aplikasi pesan singkat. Meskipun sejarah diciptakannya WebSocket didasari karena kebutuhan

teknologi web, penerapannya dapat digunakan oleh aplikasi dengan konsep komunikasi klien dan peladen pada berbagai *platform*. Meskipun mengadopsi metode soket, dalam proses connection-handshaking klien yang akan melakukan koneksi WebSocket mengirimkan HTTP request berupa *Get* ke peladen atau *host* tertentu kemudian menunggu klien menunggu balasan sebelum mengirimkan data lainnya. Jika peladen berhasil melakukan verifikasi koneksi, maka klien dan peladen dapat melakukan *request-response* tanpa membuka koneksi TCP baru.

Gambar 2.3 Cara kerja WebSocket

2.5 AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) merupakan salah satu protokol standar dari *Message Oriented Middleware* (MOM). MOM menyediakan komunikasi asinkron yang handal melalui teknik *message queueing* [8]. MOM menawarkan 2 paradigma komunikasi, yaitu:

- *One to one* : producer mengirimkan pesan ke suatu *queue*
- *One to many* atau *publish/subscribe* : *producer* mengirimkan pesan ke *consumer* yang *subscribe* ke suatu *channel*.

Gambar 2.4 Arsitektur AMQP

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) terdiri dari 3 komponen utama, yaitu *publisher*, *consumer*, dan *broker/server*. *Publisher* dan *consumer* berkomunikasi satu sama lain melalui antrian pesan untuk ditukar dalam brokers. AMQP menyediakan kehandalan dalam pengiriman pesan. Fungsi masing-masing komponen AMQP yaitu [9] :

1. *Broker/server* : sebuah *server* atau program *daemon* yang mengandung satu atau lebih *VirtualHost*, *Exchanges*, *MessageQueues*, dan *Bindings*.
2. *VirtualHost* : sebuah *namespace* yang mengelompokkan dan mengidentifikasi suatu set *Exchanges*, *Message Queues*, dan *Bindings*.
3. *Consumer* : sebuah aplikasi yang melaporkan satu atau lebih *Message Queues* pada *Broker* dan melekatkan queue ke satu atau lebih *Exchanges* dengan *Bindings*.
4. *Message Queue* : sebuah struktur data yang menyimpan pesan dalam memori atau pada disk, dan mengirimkannya secara berurutan ke *consumer* yang sedang antri.
5. *Binding* : sebuah aturan yang membantu *Exchange* memutuskan ke *Message Queue* mana yang perlu menyalin pesan. Sebuah binding biasanya diidentifikasi dengan string teks yang dikenal sebagai *BindingKey*.
6. *Publisher/producer* : sebuah aplikasi yang membangun pesan dengan *Routing Keys* dan mengirimkan pesan ke *Exchange* pada *Broker*.

7. *Exchange* : sebuah mesin pencocokan dan routing yang menerima pesan dari *publisher*. *Exchange* akan menyalin pesan ke *Queue* dengan mencocokkan *Routing Keys* pesan terhadap *Binding Keys* dari *Queue*.

2.6 gRPC

gRPC adalah framework RPC berkinerja tinggi yang bisa dijalankan dalam lingkungan (*environment*) manapun. gRPC sangat efisien untuk mengkoneksikan antara layanan antar pusat data dan dapat dipakai disemua platform dengan dukungan fitur lainnya seperti *load-balancing*, *tracing*, *health-checking* dan autentikasi. gRPC juga dapat diaplikasikan pada sistem komputer terdistribusi, konektivitas antar perangkat, *browser*, aplikasi *mobile* sampai layanan *backend*. gRPC merupakan protokol yang dikembangkan oleh Google dari tahun 2004, kemudian mulai diperkenalkan ke publik dengan lisensi terbuka atau *open source* pada tahun 2008 dan pengembangannya masih terus berjalan sampai sekarang.

Gambar 2.5 Arsitektur gRPC

Skenario kegunaan utama dari gRPC dapat diterapkan pada beberapa kasus seperti :

- Dengan efisien menghubungkan layanan *polyglot* dalam arsitektur dengan metode *microservices*
- Menghubungkan perangkat *mobile*, klien *browser* dengan layanan backend
- Pembuatan librari yang efisien

Sedangkan fitur andalan yang ditawarkan gRPC antara lain :

- Dukungan librari untuk aplikasi klien dalam sepuluh bahasa pemrograman
- Konektifitas yang sangat efisien dan dengan definisi framework layanan yang sederhana
- Streaming bi-directional berbasis *http/2 transport* Autentikasi, *tracing*, *load balancing* dan *health-checking*

BAB III SPESIFIKASI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Alur pengujian

Alur pengujian dirancang sebagai metode untuk menentukan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengujian yang meliputi perancangan lingkungan pengujian, pengujian, analisis dan hasil pengujian, dan rekomendasi dari hasil pengujian seperti pada gambar 3.1

Gambar 3.1 *Alur pengujian*

3.2 Perancangan lingkungan pengujian

Pengujian dilakukan dengan melakukan sejumlah pengujian pada beberapa komponen pada perangkat telepon seluler yaitu penggunaan baterai, penggunaan *mobile data* atau kuota internet dan jumlah data yang dikirim dan diterima. Pada bab ini dibahas bagaimana perancangan arsitektur masing-masing protokol agar dapat digunakan

untuk melakukan sejumlah pengujian. Secara garis besar lingkungan pengujian yang akan dibuat dapat melakukan dua alur utama yaitu pengiriman data geolokasi dan penerimaan data geolokasi. Alur pengiriman data geolokasi dapat digambarkan seperti pada gambar 3.2

Gambar 3.2 *Flowchart pengiriman data geolokasi*

Pada penerimaan data geolokasi, dapat digambarkan seperti pada gambar 3.3 berikut

Gambar 3.3 Flowchart penerimaan data geolokasi

3.2.1 Spesifikasi perangkat pengujian

Semua pengujian dilakukan dengan melakukan sejumlah tes pada perangkat Android. Pengujian harus dilakukan pada perangkat yang sama untuk semua protokol untuk menghasilkan data yang berimbang dengan koneksi internet yang stabil. Pengujian dilakukan dengan keadaan *dis-charging* atau dengan *power* dari *baterai* dan diuji dengan menggunakan jaringan 3G dengan durasi waktu pengujian 1 menit, 5 menit, 10 menit dan 30 menit. Perangkat yang digunakan menggunakan perangkat Android dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Device : Asus Zenfone 2 Laser
- OS : Android L
- Ruang penyimpanan : 8GB
- Jaringan : GSM/HSPA/LTE
- RAM : 2GB
- Baterai : Li-PO 2400 mAh
- Prosesor : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53

Pengujian kuantitas data yang dikirim oleh perangkat dihitung berdasarkan banyaknya data yang tersimpan di *database*. *Database* dan *server* yang akan digunakan sebagai aplikasi *server* dari masing-masing protokol terhubung dengan IP publik sehingga dapat diakses oleh aplikasi klien dimana saja. Adapun spesifikasi *server* yang digunakan adalah sebagai berikut :

- System model : Dell PowerEdge T430
- RAM : 16GB
- Prosesor : Intel Xeon E-52609 (12CPU)
- Ruang penyimpanan : 1TB

3.2.2 Perancangan lingkungan pengujian HTTP

Protokol HTTP dipilih karena merupakan protokol yang sangat populer dikalangan para pengembang aplikasi berbasis telepon seluler. Bahasa dan platform yang agnostik membuat HTTP banyak digunakan dalam berbagai proses komunikasi dalam pengembangan aplikasi. Selain itu klien API untuk HTTP hampir tersedia pada semua bahasa pemrograman dan semua platform.

Pada penelitian ini dibuat arsitektur sederhana yang akan digunakan untuk melakukan uji kinerja protokol pada perangkat telepon seluler pintar.

Gambar 3.4 *Arsitektur pengujian HTTP*

Pada gambar 3.4 menggambarkan arsitektur pengujian protokol HTTP yang akan dibangun. Masing-masing perangkat Android pengirim dan penerima berkomunikasi dengan layanan HTTP pada *host* jarak jauh melalui internet. Basis data dibuat untuk merepresentasikan proses pengolahan data pada arsitektur. Perangkat pengirim mengirimkan data kepada layanan HTTP dengan melakukan koneksi handshake melalui protokol TCP, kemudian menyimpannya ke basis data. Kemudian layanan HTTP mengumpulkan data dari basis data dan dalam layanan yang lain *server* mengirimkan data secara periodik ke perangkat Android penerima. Setiap melakukan satu siklus pengiriman dan penerimaan data, HTTP membutuhkan koneksi handshake setiap permintaan dibuat.

3.2.3 Perancangan lingkungan pengujian WebSocket

Protokol WebSocket dipilih karena kemampuannya dalam melayani komunikasi full-duplex atau komunikasi dua arah pada teknologi web. Walaupun pada dasarnya digunakan untuk lingkungan web, WebSocket banyak digunakan pada aplikasi *mobile* yang membutuhkan data realtime, misalnya pada kasus aplikasi *Home-Automation*. WebSocket digunakan sebagai protokol aplikasi untuk memantau suhu ruangan secara *realtime* melalui perangkat Android. [10].

Gambar 3.5 Arsitektur pengujian WebSocket

Pada lingkungan pengujian WebSocket, perangkat Android pengirim melakukan koneksi *handshake* dengan layanan WebSocket pada *host* jarak jauh melalui internet terlebih dahulu, setelah *host* jarak jauh menerima dan melakukan validasi terhadap permintaan tersebut maka selanjutnya pengirim dapat mengirimkan secara periodik data geolokasi tanpa harus melakukan handshaking untuk kemudian disimpan pada basis data. Hal yang sama dilakukan oleh perangkat penerima, terlebih dahulu melakukan koneksi *handshake* jika berhasil maka layanan WebSocket akan mengirimkan data yang dikumpulkan dari basis data secara periodik kepada perangkat Android penerima.

3.2.4 Perancangan lingkungan pengujian AMQP

AMQP dikenal sebagai MOM (*Messaging oriented middleware*) dengan kehandalan dan interoperabilitas dalam menangani banyak permasalahan komunikasi antar layanan. Sesuai dengan namanya, AMQP menyediakan berbagai fitur yang berkaitan dengan messaging oriented, termasuk tipe antrian yang andal, topik berbasis *publish* dan *subscribe*, *routing* yang fleksibel dan keamanan yang baik. [11]. Meskipun AMQP banyak digunakan sebagai solusi pada permasalahan antara layanan, spesifikasi

dan fitur dari AMQP dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis telepon seluler pintar seperti memperbarui data yang ditampilkan Google Maps secara *realtime*, sebagai protokol aplikasi pesan instan pada perangkat telepon seluler dan sebagai basis layanan *push-notification* antar perangkat telepon genggam [12].

Gambar 3.6 Arsitektur pengujian AMQP

Lingkungan pengujian arsitektur AMQP membutuhkan satu peladen AMQP sebagai penerus komunikasi data dari perangkat Android pengirim ke basis data. Pada bagian penerima berfungsi sebagai medium untuk *stream* data lokasi dari basis data. Karena peladen AMQP hanya bersifat sebagai *broker*, maka perlu dibuat *daemon* atau layanan yang berfungsi untuk mengolah data yang dikirimkan pengirim ke peladen AMQP. Pada pengujian ini dipakai tipe *exchange topic* pada proses pengiriman, sedangkan pada proses penerimaan menggunakan *exchange fanout*. RabbitMQ dipilih sebagai peladen AMQP karena merupakan produk paling populer yg memakai protokol AMQP, juga bersifat *open-source* dengan dokumentasi dan komunitas yang luas.

3.2.5 Perancangan lingkungan pengujian gRPC

gRPC dapat dibilang teknologi baru yang dikembangkan oleh Google dengan mengadopsi dari protokol RPC. gRPC dibuat untuk menangani proses dalam hampir semua produk Google yang dapat mencapai 10^{10} permintaan dalam satu detik. gRPC menggunakan *protocol buffer* (protobuf) sebagai IDL (*interface definition language*). Pada produk-produk Google, gRPC digunakan sebagai protokol komunikasi pada beberapa SDK (*software development kit*). Misalnya pada produk Google Cloud Speech yang dapat menterjemahkan format suara menjadi format teks. Contoh aplikasinya dapat digunakan pada aplikasi Android untuk membantu pengucapan pada bahasa tertentu [13].

Gambar 3.7 Arsitektur pengujian gRPC

Lingkungan pengujian gRPC seperti pada pengujian HTTP dan WebSocket membutuhkan layanan gRPC sebagai pengatur komunikasinya. Perangkat Android yang berfungsi sebagai pengirim melakukan request pada gRPC server, setelah permintaan divalidasi maka perangkat Android dapat mengirimkan data geolokasi secara periodik menggunakan fitur *bidirectional streaming* pada gRPC. Begitupun pada perangkat Android penerima, untuk menerima data geolokasi perangkat

melakukan permintaan koneksi, setelah tersambung dan tervalidasi perangkat menerima data dari peladen gRPC menggunakan *bidirectional streaming*.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS

4.1 Implementasi sistem pengujian

Sistem yang dikembangkan terbagi kedalam dua subsistem berdasarkan jenis penggunaan sistem yaitu sistem pengiriman data lokasi dan sistem penerimaan data lokasi. Layanan pengiriman data lokasi berfungsi sebagai sistem yang bertugas untuk mengirimkan data berkala geolokasi pada perangkat *smartphone*, sedangkan layanan penerimaan data geolokasi berfungsi untuk menerima data geolokasi secara berkala dari *server*. Masing-masing sistem terbagi kedalam dua jenis berdasarkan tugas-tugasnya yaitu aplikasi klien dan aplikasi *Server*. Aplikasi klien dikembangkan dalam sebuah aplikasi untuk perangkat Android menggunakan bahasa Java sebagai bahasa pemrogramannya, sedangkan aplikasi *server* ditulis menggunakan bahasa JavaScript pada platform Node JS. Semua protokol mengirimkan pesan yang sama untuk masing-masing pengujian dengan menggunakan format JSON, kecuali untuk protokol gRPC yang memakai format Protobuff sebagai default format file yang dikirim.

4.1.1 Implementasi aplikasi klien

Hasil implementasi dari aplikasi klien ini adalah berupa aplikasi Android yang mempunyai fungsi mengirimkan data lokasi dan menerima data geolokasi. Masing-masing fungsi tersebut dibagi kembali menjadi empat fungsi yang berbeda berdasarkan protokol yang akan diuji yaitu HTTP, WebScket, AMQP dan gRPC. Pada halaman utama aplikasi klien terdapat tiga fitur utama yaitu menu untuk melakukan pengiriman data, menu untuk melakukan penerimaan data dan menu untuk aktif atau nonaktif pencarian lokasi perangkat.

Gambar 4.1 *Halaman menu utama*

a. Pengiriman data lokasi

Fitur pengiriman data lokasi membutuhkan konektivitas lokasi pada perangkat Android, oleh karena itu pengguna harus menyalakan terlebih dahulu permintaan pencarian lokasi perangkat yang terdapat pada halaman utama aplikasi klien. Dengan menyalakan fitur pencarian lokasi, maka perangkat Android akan mencari lokasi berdasarkan tempat dimana perangkat berada. Selama fitur tersebut berjalan, maka perangkat akan memberitahu aplikasi titik lokasi dimana perangkat berada meskipun dalam keadaan diam. Untuk menghasilkan simulasi sesuai seperti yang diinginkan, maka perangkat harus dalam keadaan bergerak supaya menghasilkan data lokasi yang dinamis. Untuk itu maka diperlukan aplikasi pihak ketiga yang berfungsi untuk membuat perangkat seolah-olah bergerak dan mengaktifkan *mockup location* pada perangkat Android

Gambar 4.2 Mengaktifkan Mockup Location

Setelah diaktifkan maka perangkat akan memperbarui lokasi setia detik dengan simulasi perpindahan sejauh sepuluh meter. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses pengujian dimana perangkat diharapkan dalam keadaan bergerak dalam mengirimkan lokasi. Untuk melakukan pengiriman data, pengguna memilih salah satu tombol yang berada pada menu *Transmit* sesuai protokol yang akan diuji, sehingga akan masuk kedalam menu pengiriman lokasi kemudian perangkat mulai melakukan pengiriman data berkala selama satu detik sekali dalam waktu selama tiga menit. Halaman pengirman lokasi mempunyai tampilan yang sederhana, karena hanya berfungsi untuk menirinkan data lokasi.

Gambar 4.3 Halaman pengiriman lokasi

b. Penerimaan data lokasi

Fitur penerimaan data lokasi pada aplikasi klien ini berfungsi untuk menerima data lokasi berkala dari aplikasi *server*. Data yang diterima oleh aplikasi klien merupakan data simulasi yang telah disiapkan sebelumnya. Data tersebut selanjutnya akan dikirimkan dari aplikasi *server* berdasarkan jenis protokolnya. Pada aplikasi klien, pengguna memilih penerimaan data menggunakan salah satu protokol yang akan diuji pada halaman utama dalam aplikasi klien. Data yang diterima tersebut diolah dan digambarkan dalam sebuah peta interaktif sehingga menjadi sebuah informasi keberadaan dalam keadaan realtime. Data yang diterima

secara berkala diterima aplikasi klien selama satu detik sekali dan lokasinya berbeda untuk setiap data yang diterima sebagai simulasi pergerakan lokasi dari data yang dikirimkan oleh aplikasi klien pada fitur pengiriman data. Pada halaman penerimaan data ditampilkan juga jumlah data yang diterima oleh aplikasi dari masing-masing protokol yang akan diuji dengan durasi penerimaan data selama 1 menit, 5 menit, 10 menit dan 30 menit.

Gambar 4.4 Halaman penerimaan data lokasi

4.1.2 Implementasi aplikasi *server*

Aplikasi *server* berfungsi sebagai pengatur aliran data dari aplikasi klien pada saat pengiriman data dan pada saat aplikasi klien menerima data. Aplikasi *server* ini dibuat

menggunakan bahasa JavaScript pada platform Node JS untuk setiap platform sehingga mempunyai penulisan program yang sama dengan harapan performa yang dihasilkan setara. Aplikasi *server* disimpan pada perangkat komputer yang mempunyai koneksi internet dan IP publik sehingga dapat diakses oleh perangkat di mana saja. Aplikasi *server* berada satu jaringan dengan database yang dibangun menggunakan MongoDB sebagai media penyimpanan data lokasi. Setiap platform dapat diakses berdasarkan *port* yang telah ditetapkan. Untuk masing-masing platform, alamat *host* yang dapat diakses adalah sebagai berikut :

- HTTP : `http://167.205.7.226:33302`
- WebSocket : `ws://167.205.7.226:33303`
- AMQP : `167.205.7.226:5672`
- gRPC : `167.205.7.226:33301`

App name	id	mode	pid	status	restart	uptime	cpu	mem	user	watching
AMQP	1	fork	14784	online	67	1s	0%	12.8 MB	iman	disabled
websocket	2	fork	4128	online	0	60s	0%	31.6 MB	iman	disabled
app	0	fork	0	stopped	0	0	0%	0 B	iman	disabled
app	3	fork	12752	online	0	35s	0%	35.6 MB	iman	disabled
gRPC	4	fork	16116	online	0	0s	0%	24.7 MB	iman	disabled

Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app

Gambar 4.5 Tampilan status aplikasi server

```

MINGW32:/c/Users/iman/Documents/webstorm proj/MTP/http-serv
iman@DESKTOP-5EF5I2T MINGW32 ~/webstorm proj/MTP/http-serv (master)
$ node app.js
connected to database
Starting HTTP server via port 33302
  
```

Gambar 4.6 Tampilan konsol HTTP server

A terminal window titled 'MINGW32:/c/Users/iman/Documents/webstorm proj/MTP/amqp-serv'. The prompt is 'iman@DESKTOP-5EF5I2T MINGW32 ~/webstorm proj/MTP/amqp-serv (master)'. The user enters '\$ node app.js'. The output is: 'connected to rabbitMQ', 'connected to database', 'Service consume on : mtp.test.*', and 'starting broadcast via mtp.test.broadcast'.

```
MINGW32:/c/Users/iman/Documents/webstorm proj/MTP/amqp-serv
iman@DESKTOP-5EF5I2T MINGW32 ~/webstorm proj/MTP/amqp-serv (master)
$ node app.js
connected to rabbitMQ
connected to database
Service consume on : mtp.test.*
starting broadcast via mtp.test.broadcast
```

Gambar 4.7 Tampilan konsol AMQP service

A terminal window titled 'MINGW32:/c/Users/iman/Documents/webstorm proj/MTP/ws-serv'. The prompt is 'iman@DESKTOP-5EF5I2T MINGW32 ~/webstorm proj/MTP/ws-serv (master)'. The user enters '\$ node app.js'. The output is: 'Connected to database' and 'Starting WebSocket server via port 33303'.

```
MINGW32:/c/Users/iman/Documents/webstorm proj/MTP/ws-serv
iman@DESKTOP-5EF5I2T MINGW32 ~/webstorm proj/MTP/ws-serv (master)
$ node app.js
Connected to database
Starting WebSocket server via port 33303
```

Gambar 4.8 Tampilan konsol WebSocket server


```
MINGW32:/c/Users/iman/Documents/webstorm proj/MTP/grpc-serv
iman@DESKTOP-5EF5I2T MINGW32 ~/webstorm proj/MTP/grpc-serv (master)
$ node server.js
Connected to mongodb server
Push Service service running @ 0.0.0.0:33301
```

Gambar 4.9 Tampilan konsol gRPC server

4.2 Implementasi alat pengujian

Alat pengujian digunakan untuk mengukur komponen dan sumber daya yang dipakai oleh perangkat ketika menjalankan aplikasi klien. Alat pengujian tersebut berjalan bersamaan dengan proses yang dilakukan oleh aplikasi klien dengan secara realtime merekam aktifitas perangkat. Alat uji yang digunakan merupakan *tool-testing* yang resmi dikeluarkan oleh Google sebagai pemilik sistem operasi Android untuk keperluan optimasi dan monitoring dalam pengembangan aplikasi Android, sehingga sangat cocok digunakan untuk melakukan tes pengujian aplikasi terhadap konsumsi sumber daya baterai dan *mobile data* pada perangkat yaitu Battery Historian. Battery Historian berbeda dengan *profiller*, Battery Historian ini bukan termasuk salah satu fitur IDE Android Studio. Battery Historian ini berfungsi sebagai pembaca *Bug Report* yang ada pada perangkat Android. *Bug Report* secara *realtime* merekam semua aktifitas yang dilakukan oleh perangkat Android. Battery Historian tidak menampilkan penggunaan baterai secara *real-time*, melainkan hanya menampilkan penggunaan baterai oleh aplikasi tertentu dalam rentang waktu tertentu. Begitu juga dengan penggunaan koneksi internet, kebutuhan koneksi internet suatu aplikasi juga direkam dalam *Bug Report*. Battery Historian digunakan untuk mengukur metrik penggunaan baterai dan penggunaan koneksi internet dalam pengujian terhadap aplikasi dengan menggunakan berbagai protokol yang akan diuji.

Gambar 4.10 Tampilan Battery Historian

4.3 Analisis hasil pengujian

Analisis didapat dari proses pengujian dengan menggunakan aplikasi klien dan server yang telah dibangun. Pengujian dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda untuk setiap protokol dan proses layanan, yaitu 1 menit, 5 menit, 10 menit dan 30 menit untuk mendapatkan hasil yang berbeda, kemudian masing-masing pengujian dicoba sebanyak sepuluh kali percobaan untuk mendapatkan hasil rata-rata. Data yang diukur meliputi penggunaan baterai oleh setiap protokol, kebutuhan *mobile data* dan kuantitas data yang dikirim dan diterima.

4.3.1 HTTP

Pengujian pada protokol HTTP dibagi dalam dua keadaan sesuai fiturnya yaitu pengiriman dan penerimaan data geolokasi. Protokol melakukan *request* dan *response* untuk setiap pengiriman dan penerimaan data.

1. Pengiriman

Pengukuran penggunaan baterai, kuantitas data yang terkirim dan penggunaan *mobile data* pada protokol HTTP ketika mengirimkan data ke server didapati hasil berikut :

Tabel 4.1 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol HTTP

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,22%	1%	1,90%	5,13%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	45,50 KB	221,6 KB	456,30 KB	1,310 KB
Data dikirim	59	294	598	1.795

2. Penerimaan

Pengukuran penggunaan baterai, banyak data yang diterima dan penggunaan *mobile data* pada protokol HTTP ketika menerima data dari *server* didapati hasil seperti berikut :

Tabel 4.2 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol HTTP

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,45%	1,78%	3,61%	11,21%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	414.95 KB	520 KB	790 KB	1.670 KB
Data diterima	58	294	590	1.769

4.3.2 WebSocket

Pengujian pada protokol WebSocket dibagi dalam dua bagian yaitu pengiriman dan penerimaan data geolokasi. Tidak seperti ketika memakai HTTP, berdasarkan spesifikasi antara klien dan *server* melakukan autentikasi hanya diawal ketika melakukan koneksi. Setelah mendapatkan status terkoneksi, klien dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data tanpa harus meminta koneksi kembali.

1. Pengiriman

Pengukuran penggunaan baterai, penggunaan *mobile data* dan jumlah data yang terkirim pada protokol WebSocket ketika mengirimkan data ke *server* didapati hasil berikut :

Tabel 4.3 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol WebSocket

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,22%	1%	1,91%	6,08%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	38,56 KB	202,26 KB	395,66 KB	1.170 KB
Data dikirim	60	300	600	1.800

2. Penerimaan

Pengukuran penggunaan baterai, banyak data yang diterima dan penggunaan *mobile data* pada protokol WebSocket ketika menerima data dari *server* didapati hasil seperti berikut :

Tabel 4.4 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol WebSocket

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,40%	1,85%	3,54%	10,71%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	329,15 KB	380,50 KB	503,54 KB	890 KB
Data diterima	60	300	599	1.799

4.3.3 AMQP

Proses pengiriman dan penerimaan data lokasi dengan protokol AMQP hampir mirip dengan WebSocket. Pertama klien melakukan proses koneksi ke AMQP *Server* yang pada penelitian ini menggunakan RabbitMQ sebagai *servernya*, kemudian jika proses autentikasi berhasil dan melakukan koneksi, maka klien akan mendapatkan objek koneksi. Objek koneksi tersebut dapat dipakai untuk membuat channel yang dipakai untuk satu proses. Ketika channel berhasil dibuat, maka klien dapat melakukan proses penerimaan dan pengiriman data lokasi tanpa proses autentikasi.

1. Pengiriman

Pengukuran penggunaan baterai, penggunaan koneksi internet dan jumlah data yang terkirim pada protokol AMQP ketika mengirimkan data ke *server* didapati hasil berikut :

Tabel 4.5 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol AMQP

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,24%	1,11%	1,97%	6,46%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	27,66 KB	129,98 KB	246,82 KB	730 KB
Data dikirim	60	300	600	1.800

2. Penerimaan

Pengukuran penggunaan baterai, banyak data yang diterima dan penggunaan *mobile data* pada protokol AMQP ketika menerima data dari *server* didapati hasil seperti berikut :

Tabel 4.6 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol AMQP

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,40%	1,88%	3,55%	10,96%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	337,34 KB	371,93 KB	560 KB	1.100 KB
Data diterima	60	300	599	1.799

4.3.4 gRPC

gRPC menggunakan Protobuff sebagai *Interface Definition Language* (IDL). IDL tersebut merupakan definisi suatu layanan yang nantinya dapat dipanggil dari stub atau klien yang terhubung dengan *Grpc server*. Untuk terhubung dengan *Grpc server*, klien melakukan proses autentikasi dengan *server*. Jika proses autentikasi berhasil maka klien mendapatkan koneksi yang dapat digunakan untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data.

1. Pengiriman

Pengukuran penggunaan baterai, penggunaan *mobile data* dan jumlah data yang terkirim pada protokol gRPC ketika mengirimkan data ke *server* didapati hasil berikut :

Tabel 4.7 Hasil pengujian pengiriman data pada protokol gRPC

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,22%	1,09%	2,19%	6,33%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	14,18 KB	69,12 KB	135,80 KB	321,24 KB
Data dikirim	60	300	600	1.800

2. Penerimaan

Pengukuran penggunaan baterai, banyak data yang diterima dan penggunaan *mobile data* pada protokol gRPC ketika menerima data dari *server* didapati hasil seperti berikut :

Tabel 4.8 Hasil pengujian penerimaan data pada protokol gRPC

Durasi	1 Menit	5 Menit	10 Menit	30 Menit
Konsumsi baterai	0,42%	1,88%	3,88%	10,75%
Penggunaan <i>Mobile Data</i>	321 KB	412,03 KB	436,31 KB	740 KB
Data diterima	60	300	599	1.799

4.4 Perbandingan hasil pengujian

Perbandingan hasil pengujian dimaksudkan untuk mempermudah menganalisis data yang telah diambil. Perbandingan ditampilkan dalam bentuk grafik sesuai bentuk layanan yaitu pengiriman data dan penerimaan data yang kemudian dibagi kembali berdasarkan klasifikasi pengujian meliputi konsumsi sumber daya, konsumsi *mobile data* atau kuota internet dan jumlah data yang diterima dan dikirim.

1. Konsumsi baterai pada saat pengiriman data

Gambar 4.11 konsumsi baterai pada saat pengiriman data

Pada proses pengiriman data dengan jangka waktu 1 menit, semua protokol menggunakan daya baterai yang sama yaitu 0.22% kecuali protokol AMQP yang lebih besar 0.2% dari yang lainnya. Kemudian pada pengujian dengan jangka waktu 5 menit tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan, semua protokol menggunakan daya baterai sekitar 1%. Pada pengujian dengan waktu yang paling lama yaitu 30 menit, dapat dilihat bahwa protokol AMQP membutuhkan konsumsi baterai yang paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya yaitu sekitar 6.46% dan protokol HTTP menggunakan baterai paling sedikit yaitu sebesar 5.13%.

2. Konsumsi baterai pada saat penerimaan data

Gambar 4.12 konsumsi baterai pada saat pengiriman data

Proses penerimaan data cenderung lebih stabil antar protokol, hal yang berbeda ditunjukkan oleh protokol HTTP. Jika pada proses pengiriman protokol HTTP membutuhkan konsumsi baterai paling sedikit, pada grafik diatas hampir berturut-turut membutuhkan konsumsi baterai yang paling banyak.

3. Konsumsi *mobile data* pada saat pengiriman data

Gambar 4.13 konsumsi *mobile data* pada saat pengiriman data

Untuk penggunaan *mobile data* atau jaringan internet seluler pada saat pengiriman data, dapat dilihat pada grafik dengan posisi yang cukup konstan untuk setiap tenggang waktu pengujian. Protokol gRPC membutuhkan paling sedikit *mobile data* dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam pengiriman data dengan durasi 30 menit, gRPC hanya membutuhkan 321.24 Kb sangat jauh jika dibandingkan dengan protokol HTTP yang membutuhkan 1795 Kb.

4. Konsumsi *mobile data* pada saat penerimaan data

Gambar 4.14 konsumsi *mobile data* pada saat penerimaan data

Proses penerimaan data dapat dikatakan lebih merata dibandingkan dengan saat pengiriman data. Pengujian dengan jangka waktu paling pendek dan panjang gRPC masih paling unggul dalam hal kebutuhan *mobile data*. Dalam setiap jangka waktu pengujian, protokol HTTP menjadi paling banyak membutuhkan *mobile data* dibandingkan yang lainnya.

5. Jumlah data yang terkirim pada saat pengiriman data

Gambar 4.15 jumlah data pada saat pengiriman data

Ekspektasi jumlah data yang dikirim jika dilihat dari jarak interval pengiriman data seharusnya terdapat satu data yang terkirim dalam satu detik. Namun spesifikasi protokol dapat menjadi pertimbangan. Misalnya untuk protokol WebSocket, AMQP dan gRPC masing-masing membutuhkan autentikasi koneksi supaya dapat melanjutkan ke proses pengiriman. Pada proses pengiriman data, jika melihat pada tabel dan grafik diatas, protokol HTTP jumlahnya sedikit lebih kurang dibandingkan dengan yang lainnya.

6. Jumlah data yang diterima pada saat penerimaan data

Gambar 4.16 Jumlah data pada saat penerimaan data

Berbeda halnya dengan proses pengiriman data, pada proses penerimaan data masing-masing protokol mempunyai nilai penerimaan yang berbeda-beda walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat kita lihat pada tabel hasil pengujian masing-masing protokol dan pada grafik perbandingannya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ketahui sebagai berikut :

1. Pada proses pengiriman data geolokasi, protokol HTTP dan WebSocket paling sedikit menggunakan konsumsi baterai dengan presentase yang sama dibandingkan dengan protokol lainnya baik dalam rentang waktu pengujian 1 menit dan 5 menit, pada jangka waktu yang lebih lama yaitu 10 menit dan 30 menit protokol HTTP lebih unggul dalam hal konsumsi sumber daya baterai. Sedangkan protokol gRPC dan AMQP paling banyak menggunakan sumber daya baterai dibandingkan protokol yang lainnya.
2. Proses penerimaan data memiliki hasil yang lebih variatif. Dalam jangka waktu pengujian 1 menit, WebSocket dan AMQP paling sedikit menggunakan sumber daya baterai. Sedangkan dalam waktu pengujian 5 menit, HTTP menggunakan lebih sedikit konsumsi sumber daya baterai dibandingkan yang lainnya. Pengujian dengan waktu 10 menit WebSocket dan gRPC memakai sumber daya baterai paling sedikit dan gRPC dengan penggunaan paling banyak. Pengujian dengan jangka waktu paling panjang, yaitu 30 menit WebSocket menggunakan sumber daya baterai paling sedikit dan HTTP dengan penggunaan paling banyak.
3. Penggunaan *mobile data* pada saat pengiriman data cenderung konsisten untuk hasil masing-masing protokol dengan durasi pengujian yang berbeda-beda. gRPC menggunakan paling sedikit *mobile data* dibandingkan protokol lainnya, disusul oleh protokol AMQP kemudian WebSocket dan HTTP dengan penggunaan *mobile data* yang paling banyak.

4. Pada proses penerimaan data, seperti pada konsumsi baterai hasilnya menunjukkan hasil yang variatif. Protokol HTTP masih menjadi protokol paling banyak menggunakan *mobile data* pada saat pengiriman dalam semua durasi pengujian. Dalam durasi pengujian 1 menit, 10 menit dan 30 menit protokol gRPC paling sedikit menggunakan *mobile data*. Sedangkan pada durasi pengujian 5 menit, protokol AMQP menggunakan paling sedikit *mobile data*.
5. Pengujian kuantitas data yang dikirim dan diterima menunjukkan jumlah data yang dikirim dan diterima oleh masing-masing protokol berdasarkan durasi pengujian. Dari masing-masing protokol menunjukkan hasil yang tidak terlalu jauh perbedaannya antara protokol satu dengan yang lainnya, kecuali protokol HTTP yang paling sedikit mengirimkan dan menerima data dibandingkan dengan yang lainnya walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.
6. Protokol HTTP cocok digunakan sebagai protokol pengiriman data geolokasi jika dalam pembuatan aplikasi LBS penggunaan baterai menjadi fokus utama dan tidak terikat pada besar atau kecilnya penggunaan *mobile data*. Sebaliknya, jika kebutuhan *mobile data* menjadi fokus utama dan dengan menghiraukan konsumsi sumber daya baterai, maka protokol gRPC cocok untuk digunakan karena menggunakan paling sedikit *mobile data*.
7. Dalam hal penggunaan baterai, protokol WebSocket cocok digunakan sebagai protokol pada penerimaan data geolokasi jika aplikasi yang dibuat mengharuskan aplikasi menggunakan sumber daya baterai seminimal mungkin. Namun jika aplikasi yang dibuat berfokus pada penggunaan *mobile data* yang sangat kecil, maka protokol gRPC sangat cocok digunakan sebagai protokol untuk penerimaan data geolokasi.

5.2 Saran

Penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian ini sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan membandingkan lebih banyak protokol yang biasa digunakan dalam pengembangan aplikasi LBS dengan banyak metrik dan konstrain pengujian. Terutama jika ditemukan kembali teknologi baru yang memungkinkan diadaptasi menjadi komponen dalam pengembangan aplikasi LBS di masa mendatang.

Selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah keamanan masing-masing protokol, sehingga dapat dikombinasikan dengan hasil dari analisis perfroma dan dapat menjadi acuan yang lebih baik dalam pengembangan aplikasi LBS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Miguel A. Labrador, Alfredo J. Pérez and Pedro M. Wightman, Location-Based Information Systems Developing Real-Time Tracking Applications, 2010, CRC Press
- [2] Brian Buikema, What is a Modern Software Architecture, Logically Speaking?, 2015, <https://www.linkedin.com/pulse/what-modern-software-architecture-logically-speaking-brian-buikema>
- [3] Qusay H Mahmoud, J2ME and Location-Based Services, 2004, Oracle.
- [4] Iris A. Junglas and Richard T. Watson, 2008, Location-Based Service, Communications of the ACM, Vol. 51 No. 3
- [5] GSM Asosiasi, Location Based Service, 2003. GSM MoU Association
- [6] Robert Braden, RFC 1123: Requirements for Internet *Hosts* – Application and Support, 1989, Network Working Group of the IETF.
- [7] Fette, The WebSocket Protocol, 2011, The Internet Engineering Task Force (IETF)
- [8] ahmed.el-rheddane, noel.de palma and alain.tchana, Scalable Store and Forward Messaging, 2013, IARIA
- [9] Subramon et al, Design and Evaluation of Benchmarks for Financial Applications using Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) over InfiniBand, 2008
- [10] Atas Hasibuan, et al., Design and implementation of modular home automation based on wireless network, REST API, and WebSocket, 2015, IEEE
- [11] Andy Piper, Choosing Your Messaging Protocol: AMQP, MQTT, or STOMP, 2013, VMWare
- [12] Sigismondo Boschi, RabbitMQ Cookbook, 2013, PACKT Publisher
- [13] Venis Nasr, et al., Correctly: Android App to Help Pronounce Better, 2016.